

“DEVONU LUG‘OTI-T-TURK”DAGI MIQDOR IFODALOVCHI BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

B.Kimsanboyeva, FarDU katta o‘qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: *Maqollar, iboralar, topishmoqlar, aforizmlar shu xalqning ifodalovchisi sifatida muhim ahamiyatga ega. Xususan, maqollar matnida ham xalq urf-odatlarini, madaniyatining muhim qirralari ifodalanishi mumkin.*

Аннотация: *Пословицы, поговорки, загадки и афоризмы важны как выражение мнений этого народа. В частности, текст пословиц может также выразить важные аспекты народных обычаев и культуры.*

Abstract: *Proverbs, sayings, proverbs, aphorisms are important as expressions of the people. In particular, the text of proverbs can also express important aspects of the customs and culture of the people.*

Kalit so‘z va iboralar: *maqol, ibora, aforizm, topishmoq, son-miqdor, o‘lchov so‘zlar, miqdor ifodalovchi lingvistik vositalar.*

Ключевые слова: *пословица, выражение, афоризм, загадка, число, счетные слова, языковые средства выражения количества.*

Keywords: *proverb, expression, aphorism, riddle, number, measure words, linguistic means of expressing quantity.*

Mahmud Koshg‘ariyning “Devon”ida G‘.Abdurahmonov fikriga ko‘ra 291 ta maqol va matallar¹, H.Boltaboyev tahlilida 318 ta maqol va hikmatli so‘zlar², I.Mirzaaliyev izlanishlarida esa 298 ta, bizning hisobimizga ko‘ra ham 298 ta maqol³ keltirilgan. Maqollarda turkiy xalqlarning falsafasi, turmush tajribasi, tabiat hodisalariga munosabati o‘z aksini topgan.

Xalq maqollarining mazmun ko‘lami inson hayotining turli sohalarini qamrab oladi. Inson hayotidagi voqea- hodisalarning cheki yo‘q ekan, maqollar mazmuni chegarasini ham o‘lchab bo‘lmaydi. Maishiy hayotdagi kichik bir e‘tiborga arzimaydigandek ko‘rinuvchi lavhadan tortib, chuqur falsafiy mushohada ifodasigacha maqollar mazmunida o‘z aksini topgan. Maqollarning uzoq o‘tmish mahsuli ekanligini ayrim namunalarni bugungi kunda tushunish oson emasligi bilan ham izohlash mumkin. Shu bilan birga, maqollar shaklan ixcham, mazmunan keng bo‘lishi sababidan maqol tarkibidagi har bir lingvistik vosita, xususan miqdor ifodalovchi birliklarlar ham muhim vazifa bajaradi. Masalan, *bir pul berib yig‘latdim, ming pul berib yupatdim* maqoliga e‘tibor bersak, bu maqolning mohiyatidagi fikr yo‘nalishi va *bir – ming* miqdor ifodalovchi birliklarining bir-biriga zid qo‘yilishidan aniqlash mumkin, ya‘ni umumiy tarzda nojo‘ya qilingan harakat yoki tadbir oxir oqibatda insonga ortiqcha tashvish keltirishi haqida gap ketmoqda. Sen shunday harakat qilginki, bu harakating yomon oqibatlarga olib kelmasin, deyilmoqda. Lekin nima uchun *bir pul* berib yig‘latsa, *ming pul* berib yupatadi? Bu savolga javob topish uchun tarixiy urf-odat, an‘analarga murojaat

¹ Абдурахмонов Ф. “Девону луғотит турк” асарининг ўрганилиш тарихидан // О‘zbek tili va adabiyoti. №9. – Toshkent, 2009. – Б. 49-51.

² Махмуд Кошгарий. Девону луғоти-т-турк (Туркий сўзлар девони): 3 жилдлик. 1-жилд. – Нашрга тайёрловчилар: Рустамов А., Болтабоев Ҳ. – Тошкент: Mumtoz so‘z. 2016. – Б.15.

³ Мирзаалиев И. Қадимги туркий мақоллар семантикаси ва стилистикаси (“Девону луғати-т-турк” материали мисолида): Филол.фан.б.фалс.док.(PhD)...дисс. – Тошкент, 2020. – Б.154.

qilish darkor. Qadimda aza paytida yig‘lab beradigan maxsus odamlar bo‘lgan ekan. Ularni giyrandi deb atashgan. Aslida bu so‘z giyrandi so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “yig‘lamoq” fe‘li bilan ma‘nodoshdir. Uyida biror yaqin kishisi vafot etsa, mayit egasi giyrandini chaqirgan. U marosim davomida ma‘lum bir haq evaziga yig‘lab berishni bo‘yniga olgan. Lekin giyrandi o‘z vazifasini shunday bajarishi ham mumkin ediki, mayit egasi bu aytuvlarga, bu dod-fig‘onga, bu nolalarga chidamasdi. Shunda u giyrandidan yig‘lamoslikni iltimos qilgan. Giyrandi esa atay avjga chiqqan, natijada uni to‘xtatish uchun ko‘proq haq berilgan. Maqolda arzimagan pul evaziga yig‘lovchi chaqirish, ammo uning jim bo‘lishi uchun katta miqdorda pul berish voqeasi aks etgan. Maqolda aynan *bir va ming* miqdor ifodalovchi birliklarining bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilishi ham ular orasidagi farqning kattaligi bilan bog‘liqdir.

بیرن بیرن منک بلور تما تما کل بلور

Bir’in-bir’in miñ bolur, tama-tama köl bolur – birlar to‘plansa, ming bo‘ladi, chunonchi tomchilar to‘lib ko‘l bo‘lgani kabi. Lug‘atshunos maqolni izohlar ekan, birlar to‘plansa ming bo‘ladi, chunonchi, tomchilar tomchilab ko‘l bo‘lgani kabi. Bu maqol oz bo‘lsa ham, bir narsani ola berishga undashini aytadi (III.238-239). Bizningcha, maqolda *bir va ming* miqdor ifodalovchi birliklarini bir-biriga zidlash orqali *tomchi va ko‘l* o‘rtasidagi farq ko‘rsatilishi bilan birga insonga tomchidan keladigan foyda bilan ko‘ldan keladigan manfaatlar nechog‘li ahamiyatli ekanligi ifoda etilgan.

Hozirda sonlarning etimologiyasini alohida aniqlash muammoli masala. Boshqa tillarda ham xuddi shunday. Masalan, Butinovning fikricha, rus tilidagi один soni dastlab insonning o‘zini ifodalash uchun xizmat qilgan: один sonining turli tillardagi etimologik tahlili “bir” tushunchasi uni qurshab turgan olam bilan chambarchas bog‘liqlikda undan ajralib, o‘zining shaxsiy “men”ini anglash jarayoni negizida shakllanganini ko‘rsatadi⁴. Boduen de Kurtene esa: “Faqat bir raqami haqidagi tasavvurning mavjudligi davrida miqdoriy tafakkur haqida gap bo‘lishi mumkin emas. Faqat ikki tushunchasining paydo bo‘lishi hisob va arifmetikaning vujudga kelishiga imkon bergan”,⁵ – deydi.

S.Nizomiddinova tomonidan *bir* so‘zining 20 dan ortiq ma‘nosi izohlangan bo‘lib⁶, “Devon”da bir leksik birlik sifatida aniq miqdorni anglatgan miqdor ifodalovchi birlik bo‘lsa, matnda uning ma‘nosi kengayib ketganini ko‘ramiz.

Mahmud Koshg‘ariy “Devon”da *جالھوس قاز اتماس jalhus qaz ötmas* – birgina g‘oz tovush bermaydi, sayramaydi (III.256) maqolini keltiradi, maqolda qo‘llangan yolg‘iz, yakka ma‘nosidagi miqdor ifodalovchi til birligi asosiy mazmuni ochish uchun xizmat qiladi. Bu yerda g‘ozning tovush bermasligining asosiy sababi – uning yolg‘izligi. Bu *yakka, tanho* kabi miqdor ifodalovchi birliklar bilan almashinib qo‘llanganda, mazmunga putur yetishi yoki ta’sirchanlik kamayishi mumkin. Bu *yolg‘iz otning changi chiqmas, changi chiqsa ham dong‘i chiqmas*, maqolining qadimiy shaklidir.

⁴ Бутинов Н.А. Один, два, три // Знание – сила. 1980. –№9. – С. 42.

⁵ Бодуэн де Куртене И.А. Количественность в языке мышления // Избранные труды по общему языкознанию. – М.: АН СССР, 1963. – С. 321.

⁶ Низомиддинова С. Ҳозирги замон ўзбек тилида сон. – Тошкент: Фан, 1963. – Б.43.

Quyidagi maqolda yosh bilan bog‘liq farq, o‘z-o‘zidan tajribaning ko‘p yoki kamligini, o‘rtadagi farqni ko‘rsatish uchun *og‘lan va ulug‘* birliklari zidlanyapti:

اغلان سوت تکار الغ یانی سنور

Mazmuni: *o‘g‘lan suw tökar, ulug‘ jani sinür*. – Bola suv to‘kar, undan kattalarning oyog‘i toyib sinadi (II.19). Bu maqolda yoshlar qilgan xatolar uchun kattalar javobgarligi, ularni tarbiya qilish yoshi ulug‘larning vazifasi ekanligiga ishora qilinmoqda. Shu bilan maqoldagi *og‘lan va ulug‘* so‘zlari miqdor ifodalovchi birlik bo‘lib, *og‘lan* yosh jihatdan kichik, tajribasizligi, *ulug‘* esa ko‘pni ko‘rgan tajribali ekanligini aytish uchun *kichik va ulug‘* so‘zlari orasidagi yosh miqdori butun maqolning mazmun mohiyatini ochish vazifasini bajaryapti.

قش قلیچ قینقا سغماس *qo‘sh qilič qinqa sig‘mas* – **qo‘sh qilich qinqa sig‘mas** (I.240). Bu maqol bir narsaga erishish uchun harakat qilayotgan ikki kishi haqida. Demak, bu yerda *qo‘sh* so‘zi semantikasida ikkilik, juftlik ma‘nosida. Xuddi shu miqdor ifodalovchi birlik maqolning asosiy mohiyatini ochish uchun xizmat qilyapti. Sababi bu o‘rinda qilich yoki qin so‘zi muhim ahamiyat kasb etmayapti, bu birlikning o‘rnida umuman boshqa bir birlik ishlatsak ham, maqolga yuklatilgan ma‘no o‘zgarmasligi mumkin. Bu fikrimizga asos qilib xuddi shu maqolning hozirgi shaklida ham aynan miqdor ifodalovchi birlik o‘zgarishsiz qo‘llanganini keltira olamiz: *ikki qo‘chqorning boshi bir qozonda qaynamas*. Ikki soni dunyoning negizini materiya bilan ruh deb biluvchi falsafiy ta‘limot – dualizmga borib taqaladi. Demak, bu maqolda *qo‘sh (ikki)* miqdor ifodalovchi birligi tengsizlik va ziddiyatlik kabi tushunchalarni ifoda etish uchun qo‘llangan.

Bizga ma‘lumki, har bir leksemaning tarkibida umumiy va xususiy semalar mavjud. Miqdor ifodalovchi leksemalarda ham xuddi shunday. Miqdor ma‘nosi ularning umumiy semasi bo‘lsa, ifodalanayotgan miqdorning me‘yordan ortiq yoki kamligi, umumiyliги yoki umuman mavjud emasligi bunday birliklarning xususiy semalaridir. Biz yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, leksema ikki tomonga ega til birligi hisoblanadi. Aniqrog‘i, u shakl va mazmun tomonlaridan iborat ramzdir. Sistem tilshunoslikda leksemaning shakl tomoni nomema deyiladi. Nomema faqat leksemaning shakliga (moddiy qobig‘i, tashqi tomoniga) nisbatan ishlatiladi. Leksemaning mazmun tomoni (ma‘nosi, ichki tomoni, signifikati) esa semema nomi bilan yuritiladi. Leksemaning mohiyati uning ichki tomoni – semema orqali va shunga ko‘ra, leksemaning boshqa til birliklari bilan munosabatga, aloqaga kirishuvi orqali belgilanadi. Ammo nutqda, ayniqsa, nazmiy nutqda nomema katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Miqdor ma‘nosini ifodalayotgan birliklar maqollar tarkibida qo‘llanganda shu mazmun tomoni bilan birgalikda shakl tomoni ham muhim vazifa bajaradi.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent, 2008. 528 b.
2. Rahmonov N., Sodiqov Q. O‘zbek tili tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. 226 b.
3. Sodiqov Q. Turkiy til tarixi. – Toshkent, 2009. 369 b.

4. Дадабоев Ҳ. «Девону луғотит турк»нинг тил хусусиятлари. – Тошкент, 2017. – 132 б.

5. Зикриллаев Ғ. Н. Феълнинг шахс, сон ва хурмат категориялари системаси. – Тошкент: Фан, 1990. – 163 б.

6. Махмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғоти-т-турк) [3жилдлик]. 1-жилд. Нашрга тайёрловчилар: Рустамов А., Болтабоев Ҳ. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2016. – 388 б.